

- реализовать обход препятствия с дальнейшим продолжением движения;
- разработать программное обеспечение на базе ОС Linux для управления манипулятором и мониторинга процессов, происходящих в пределах рабочей области.

Список литературы

1. Зонтов, А. А. Особенности выбора робота манипулятора под требования технологической задачи / А. А. Зонтов, Е. Ю. Косенко // Информационные технологии, системный анализ и управление (ИТСАУ-2023) : Сборник трудов XXI Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Таганрог, 23–25 ноября 2023 года. – Таганрог: ДиректСайнс (ИП Шкуркин Д.В.), 2023. – С. 340-346. – EDN JFNOTY. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60731032>
2. Данилов А.М. Интерполяция, аппроксимация, оптимизация: анализ и синтез сложных систем: моногр. / А.М. Данилов, И.А. Гарькина. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 168 с. ISBN 978-5-9282-1036-6
3. Живрин, Я. Э. Методы определения объектов на изображении / Я. Э. Живрин, Нафе Башар Алкзир. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 7 (193). — С. 8-19. — URL: <https://moluch.ru/archive/193/48447/> (дата обращения: 07.11.2024).

Расчет воздухоподогревателя котла для повышения эффективности сгорания топлива

Гаврина О.А., Ахиев Э.В., Базиев А.А., Дзодзиев Г.О.

- (1) к.т.н., доцент Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, г. Москва
- (2, 3, 4) студент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)
- Gavrina-Oksana@yandex.ru

В статье произведен расчет воздухоподогревателя котла, нагревающего воздух, поступающий на горение в котел и горячей воды подогревающей воздух, поступающий в корпус тепловой электростанции в качестве отопления на теплоутилизатор, охлаждающий уходящие дымовые газы.

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ, КОТЕЛ, СГОРАНИЕ
ТОПЛИВА, ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Цель работы заключается в использовании высокого потенциала тепловой энергии, скрытого в уходящих дымовых газах. Глубокая утилизация тепла, подразумевает снижение температуры дымовых газов ниже точки росы водяных паров [1]. Т.е. охладив дымовые газы ниже этой температуры,

мы начинаем использовать энергию, которая была затрачена на испарение влаги, содержащейся в топливе при его сжигании [2, 3].

Тепловой конструктивный расчёт воздухоподогревателя

- средняя скорость газов: $W_T = 10$ м/с;
- температура газов на входе: $t_T^I = 140$ °С , на выходе: $t_T^{II} = 50$ °С;
- температура воздуха на входе: $t_B^I = -36$ °С
- температура воздуха на выходе: $t_B^{II} = 100$ °С;
- толщина стенки: $\delta = 1,5$ мм;
- схема движения теплоносителя противоточная (рис. 1).

Тепловой расчёт теплообменников сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи [4, 5]. В соответствии с уравнением теплового баланса для пластинчатого теплообменного аппарата собранного из листов легированной стали типа 12Х18Н10Т толщиной 0,5 и 1,5 мм воздухоподогревателя получаем значение $Q = 10,54$ Гкал/ч.

Рисунок 1 – Схема движения теплоносителя и рабочего тела

В табл. 1 приведен анализ теплообменных аппаратов.

Таблица 1 – Анализ теплообменных аппаратов

№ п/п	Материальное исполнение	Стоимость, млн. руб	Распространённость на рынке	Отечественные аналоги
1	Трубная часть ВП из стали 12Х18Н10Т	57000	Высокая	Да
2	Трубная часть ВП из низколегированная стали с наплавлением аустенитной стали на внутреннюю часть теплообменной поверхности	107000	Низкая	Да
3	Трубная часть ВП из низколегированная стали с нанесением стеклоэмалированного покрытия на внутреннюю часть теплообменной поверхности	208000	Нет	Нет

4	Пластинчатый теплообменный аппарат (теплоутилизатор)	10650	Нет	Да
---	--	-------	-----	----

Определение габаритов воздухоподогревателя «дымовые газы-воздух»

- поверхность теплообмена рекуператора $F_{\text{вп}}=6700 \text{ м}^2$;
- площадь поверхности теплообмена рекуператора: 6700 м^2 ;
- шаг листов составляет 10 мм, размер $2500 \times 2500 \text{ мм}$;
- вес листа толщиной 1,5 мм – 18 кг;
- количество листов 1 секции – 536 шт, вес – 9,648 кг;
- количество листов 2 секции – 536 шт, вес – 9,648 кг;

Общее количество листов составит 1072 шт, вес теплообменной поверхности 19,296 кг.

Расчет аэродинамического сопротивления

а) Габариты газового короба:

$$G=270,000 \text{ м}^3/\text{ч}, w=10 \text{ м/с}, p=0,98 \text{ кг/м}^3;$$

$$F= 75/(10 \cdot 0,98)=7,65 \text{ м}^2. \text{ Принимаем квадратный короб со стороной } a=2,8 \text{ м};$$

б) Габариты воздушного короба:

$$G=165,000 \text{ м}^3/\text{ч}, w=14 \text{ м/с}, p=0,895 \text{ кг/м}^3;$$

$$F=24,5/(14 \cdot 0,895)=1,95 \text{ м}^2. \text{ Принимаем квадратный короб со стороной } a=1,4 \text{ м}.$$

Согласно литературным данным при скорости потока ниже 18 м/с сопротивление воздухоподогревателя не превысит 0,092 кПа. Примем максимальные потери давления [6-8] по газоздушному тракту 0,1 кПа. Учитывая, что запас по мощности вентиляции составляет 34 %, то сопротивление в 0,1 кПа не повлияет на работу приточно-вентиляционных установок корпуса тепловой станции. При этом по газовому тракту необходимо установить циркуляционный дымосос, с помощью которого будет отобрана часть дымовых газов для подогрева воздуха [9].

Выбор дымососа циркуляции

В табл. 2 приведены исходные параметры для выбора дымососа.

Таблица 2 – Параметры для выбора дымососа

Расход дымовых газов	$\text{м}^3/\text{с}$	24,5
Температура	$^{\circ}\text{C}$	130
Плотность	кг/м^3	0,895
Расчетная производительность	$\text{м}^3/\text{ч}$	89964
Сопротивление	кгс/м^2	100

Сопrotивление с запасом 20%	кгс/м ²	120
Приведенный напор с запасом	кгс/м ²	144

На рис. 2 приведен скриншот предложений по дымососу.

Наименование	Исполнение	Q=10 ³ м ³ /час	Давление, Па	Электродвигатель	Масса, кг	Цена
Дымосос Д-18	№3	103000	3100	160/750	6000	1132560

Рисунок 2 – Скриншот предложений по дымососу

Оценка затрат на реализацию мероприятий

Стоимость теплообменной поверхности составит - 1245000 руб., из расчета: 1 тонна листа толщиной 1,5 мм, размером 2,5×2,5 - 64500 руб;

Монтаж фундамента и внешнего корпуса из сэндвич панелей включая закупку – 11960000 руб. (по объектам аналогам) [10, 11];

Стоимость разработки проектной документации – 15000,000 рублей.

Стоимость дымососа Д-18 – 1133000 рублей; (5 шт – 5665000 рублей.)

Стоимость электроэнергии:

- загрузка приточно-вентиляционных установок ТЭЦ – 48 кВт·час – 267.264 кВт·ч/год – 486 тыс. руб. (5568 часов работы в год, 1,82 руб/кВт·час)

- работа дымососа – 136 кВт·час – 6022 тыс. рублей в год (5568 часов работы в год, 1,82 руб/кВт·час, 3 дымососа в работе, 2832 часов работы в год - 2 дымососа).

Общая стоимость реализации проекта, включая строительно-монтажные работы – 40257000 руб.

Ежегодные затраты – 6508000 руб.

Срок окупаемости

Общее количество сэкономленной энергии составляет:

- 4,76 Гкал/ч (в течении 2832 ч) – теплый период;

- 10,54 Гкал/ч (в течении 5568 ч) – зимний период;

Итого: 58860 Гкал/год, 6769 т.н.т.

Ежегодная экономия составит:

62 млн. 544 тыс. рублей (1 т.н.т = 9.240 средняя цена за 2023 г).

Список литературы

1. Зиганшина С.К., Кудинов А.А. Способы утилизации теплоты вентилируемого воздуха дымовых труб ТЭС // Электрические станции. 2010. № 4. С. 22-27.

2. Грабов В.В., Трохимович А.Р. Разработка и применение программного обеспечения для проектирования котельных агрегатов ТЭС // В сборнике: ЭНЕРГОСТАРТ. Материалы III Всероссийской молодежной научно-практической

конференции, посвященного актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Кемерово, 2021. С. 406-1-406-6.

3. Кудинов А.А., Зиганшина С.К. Исследование процесса теплообмена в дымовой трубе при охлаждении уходящих газов ниже точки росы // Инженерно-физический журнал. 2024. Т. 97. № 4. С. 1069-1077.

4. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

5. Ключев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.

6. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы. Глобальный научный потенциал. 2014. № 11 (44). С. 96-99.

7. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

8. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

9. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

10. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

11. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

Проектирование силовых выходов для контроллера домашней автоматизации для процесса копчения

Котов Р. С.

студент 2-курса, ЮФУ ИРТСУ

г. Таганрог

rkotov@sfedu.ru